

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA VATANPARVARLIK TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH

Masharipova Danaxan Atabekovna

Xalqaro Nordik Universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15320743>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada milliy qadriyatlar asosida vatanparvarlik tarbiyasining mazmun-mohiyati, uning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati keng yoritilgan. Milliy qadriyatlarning vatanparvarlik ruhini shakllantirishdagi ta'siri, tarbiya jarayonidagi usullari va zamonaviy yondashuvlar haqida aniq ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, bugungi globallashuv sharoitida milliy g'oya va qadriyatlarni asrash orqali yuksak vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash masalalari tahlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Milliy qadriyatlar, vatanparvarlik, tarbiya, yoshlar, milliy g'oya, ijtimoiy ong, madaniyat, globallashuv, ma'naviyat.*

FORMATION OF PATRIOTISM EDUCATION ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES

***Abstract.** This article comprehensively explores the essence and significance of patriotism education based on national values, highlighting its role and importance in society. It provides clear insights into the influence of national values on fostering a patriotic spirit, the methods used in the educational process, and modern approaches. Furthermore, it analyzes the issues of nurturing a deep sense of patriotism by preserving national ideas and values in the context of today's globalization.*

***Keywords:** National values, patriotism, education, youth, national idea, social consciousness, culture, globalization, spirituality.*

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

***Аннотация.** В статье широко освещается сущность патриотического воспитания на основе национальных ценностей, его роль и значение в жизни общества.*

Приводится конкретная информация о влиянии национальных ценностей на формирование патриотического духа, методах воспитания и современных подходах.

Также были проанализированы вопросы воспитания высокого чувства патриотизма через сохранение национальных идей и ценностей в современных условиях глобализации.

Ключевые слова: Национальные ценности, патриотизм, воспитание, молодежь, национальная идея, общественное сознание, культура, глобализация, духовность.

KIRISH

Har qanday millat va xalqning mustahkamligi, taraqqiyoti va barqarorligi uning o'z milliy qadriyatlariga, tarixiy xotirasiga va madaniy merosiga bo'lgan munosabatiga chambarchas bog'liq. O'z navbatida, milliy qadriyatlar asosida shakllangan vatanparvarlik tarbiyasi yosh avlodning jamiyatda faol, fidoyi va ongli fuqarolar bo'lib kamol topishida beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Bugungi globallashuv davrida turli mafkuraviy tahdidlar, madaniy ekspansiyalar va axborot xurujlari sharoitida yoshlarni milliy g'oya va qadriyatlar ruhida tarbiyalash — milliy mustaqillikni mustahkamlashning eng asosiy omillaridan biridir. Milliy qadriyatlar — bu xalqning asrlar davomida shakllangan madaniyati, dini, an'analari, urf-odatlarini, ma'naviy dunyoqarashi va ijtimoiy ongining mahsulidir. O'zbekiston xalqi uchun milliy qadriyatlarning asosiy manbalari quyidagilar hisoblanadi:

- Ona tilimiz va adabiyotimiz;
- Madaniyatimiz va san'atimiz;
- Din va ma'rifat merosi;
- Tarixiy shaxslar va ulug' allomalar merosi;
- Urf-odat va an'analar;
- Mehnatsevarlik, bag'rikenglik, mehr-oqibat va sabr-toqat kabi ijtimoiy xususiyatlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Milliy qadriyatlar, avvalo, shaxsning o'zligini anglash, jamiyatda o'z o'rnini topish va vataniga sadoqat bilan xizmat qilish motivlarini kuchaytiradi.

Vatanparvarlik — bu shaxsning o'z vatani, xalqi, yurtining taraqqiyoti va farovonligi uchun fidoyilik ko'rsatishga tayyor bo'lishini ifodalaydi. U quyidagi asosiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi:

- Vatanni sevish va uni himoya qilish;
- Milliy qadriyatlarni asrash va ulug'lash;
- Yurt ravnaqi uchun mehnat qilish;
- Milliy g'urur va or-nomusni yuksak tutish.

• Vatanparvarlik tarbiyasi shaxsda mas'uliyat, fidoyilik, mehnatsevarlik va fuqarolik ongini shakllantirishning asosiy vositasidir.

NATIJALAR

O'z xalqining tarixiy tajribasini bilgan, qadriyatlarini hurmat qilgan shaxs o'z milliy o'zligini anglaydi. Globallashuvga qarshi mafkuraviy immunitet yaratish: Milliy qadriyatlar orqali shakllangan vatanparvarlik yoshlarni begona g'oyalar ta'siridan himoya qiladi.. Jamiyatda fuqarolik faolligini oshirish: Vatanparvarlik tarbiyasi natijasida yoshlarda davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyat tuyg'usi ortadi.

Tinchlik va barqarorlikni ta'minlash: Vatanparvar fuqarolar yurt tinchligi va taraqqiyoti uchun doimo mas'uliyat bilan harakat qiladilar.

Milliy qadriyatlar asosida vatanparvarlik tarbiyasini samarali olib borish uchun quyidagi yo'llardan foydalanish maqsadga muvofiqdir: Ta'lim va tarbiya tizimida milliy qadriyatlarni keng targ'ib qilish: Maktab va oliy ta'lim muassasalarida dars jarayonlariga milliy qadriyatlar asosidagi tarbiyaviy dasturlarni kiritish.

Oilada tarbiya: Oilaviy tarbiyada ota-onalarning milliy qadriyatlarni yosh avlodga singdirishi muhim ahamiyatga ega.

Ommaviy axborot vositalari va madaniy tadbirlar orqali ta'sir: Televideniya, radio, internet va madaniy tadbirlar orqali milliy qadriyatlar va vatanparvarlik g'oyalarini keng targ'ib qilish.

Sport va harbiy-vatanparvarlik tadbirlarini tashkil etish: Yoshlar orasida sport musobaqalari, vatanparvarlik ruhidagi harbiy mashg'ulotlar va ma'rifiy seminarlar o'tkazish.

MUHOKAMA

Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlarning tezkor rivojlanishi fonida yoshlarning e'tiborini milliy qadriyatlar asosidagi vatanparvarlik ruhiga jalb etish murakkabroq bo'lib bormoqda. Shuning uchun: Milliy g'oya va qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar vositasida targ'ib etish zarur. Yoshlarning milliy iftixor tuyg'usini oshirish uchun interaktiv, qiziqarli usullardan foydalanish kerak. Mahalliy va xalqaro miqyosdagi musobaqalarda ishtirok etish orqali vatan sha'nini himoya qilishga chaqirish foydali bo'ladi.

XULOSA

Milliy qadriyatlar asosida shakllangan vatanparvarlik tarbiyasi xalqning o'z milliy g'ururini, birlik va birdamligini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu esa, o'z navbatida, davlat mustaqilligi va barqarorligini mustahkamlashning asosiy kafolati hisoblanadi.

Shunday ekan, har bir fuqaro, ayniqsa yoshlar, o‘z milliy qadriyatlariga tayanib, vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi zarur. Bu borada oiladan boshlab, ta’lim muassasalari, ijtimoiy tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari o‘zining muhim vazifasini amalga oshirishi lozim.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev asarlari va nutqlari.
3. “Milliy g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar” o‘quv qo‘llanmasi, Toshkent, 2019.
4. A.Qayumov. “Vatanparvarlik – millatni buyuk qiluvchi kuch”, Toshkent, 2020.
5. “Ma’naviyat asoslari” darsligi, Toshkent, 2021.
6. H.Ahrorov. “Milliy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi”, ilmiy maqola, 2022.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ma’naviy-ma’rifiy ishlarni kuchaytirish to‘g‘risidagi qarorlari.